

TÍTULO: JEITO DE CUIDAR ISGH: CULTURA DO CUIDADO E BEM-ESTAR INTEGRAL

DOI: 10.5281/zenodo.17808726

AUTORES: GRAZIELA MONTE DOS SANTOS, CLECIA MACIEL DEDE, MARIA DO SOCORRO DA SILVA REINALDO, RILKA BARBOSA BATISTA, JAQUELINE DE OLIVEIRA GOUVEIA LIMA, MARIA ISABEL ROCHA DA COSTA, VÍRGÍNIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES

INTRODUÇÃO: O JEITO DE CUIDAR ISGH É UM PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR INTEGRAL, DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), COM FOCO NA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E NA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA ORGANIZACIONAL MAIS HUMANA, SUSTENTÁVEL E SAUDÁVEL. IDEALIZADO EM 2022 COMO UM PROJETO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, EVOLUIU, EM 2023, PARA UMA ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL, ALINHADA AO PROPÓSITO DE TRANSFORMAR A SAÚDE PARA O BEM-ESTAR SOCIAL. **OBJETIVO:** RELATAR A IMPLEMENTAÇÃO E OS RESULTADOS DE UM PROGRAMA ESTRATÉGICO DE BEM-ESTAR EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM PROGRAMA DE BEM-ESTAR INTEGRAL EM UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE LOCALIZADA EM FORTALEZA/CE. O PROGRAMA FOI ESTRUTURADO EM DUAS FASES: SUSTENTAÇÃO (2022–2023), COM AÇÕES COMO CRIAÇÃO DE COMITÊ, LETRAMENTO DAS LIDERANÇAS, FORMAÇÃO DE FACILITADORES E ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS EDUCATIVOS; E INTERVENÇÃO (A PARTIR DE 2024), COM REALIZAÇÃO DE ENCONTROS PRESENCIAIS E ONLINE, PRÁTICAS INTEGRATIVAS, ESCUTA ATIVA E APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MANEJO DO ESTRESSE E AUTOCUIDADO INTEGRAL. EM 2024, FOI APLICADA A PESQUISA INSTITUCIONAL FIA EMPLOYEE EXPERIENCE (FEEX) PARA MENSURAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DOS COLABORADORES. **RESULTADOS:** ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, FORAM REALIZADOS 54 ENCONTROS DO MOMENTO JEITO DE CUIDAR, ALCANÇANDO 3.779 PARTICIPAÇÕES ONLINE. FORAM FORMADOS 22 FACILITADORES, COM ATUAÇÃO DIRETA JUNTO A 189 COLABORADORES. OS RESULTADOS DA FEEX INDICARAM ALTOS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO: 86,6% EM COMUNICAÇÃO, 85,8% EM APRENDIZAGEM, 82% EM QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E 80,3% EM RELAÇÕES INTERPESSOAIS. **CONCLUSÃO:** O PROGRAMA CONSOLIDOU-SE COMO UMA ESTRATÉGIA INOVADORA DE CUIDADO INSTITUCIONAL, PROMOVENDO A SAÚDE MENTAL, PREVENINDO O ADOECIMENTO OCUPACIONAL E FORTALECENDO A CULTURA DE CUIDADO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE MENTAL, BEM-ESTAR PSICOLÓGICO, CULTURA ORGANIZACIONAL, CUIDADO NO TRABALHO, AUTOCUIDADO.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR